

Expediente	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024
Fecha de recepción	04/03/2024 10:09:00
Promovente	SOLICITANTE: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Órgano de radicación	SEGUNDA SALA
Ministro	
Órgano Jurisdiccional de Origen	JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ (EXP. ORIGEN: AMPARO INDIRECTO 854/2023) SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO (EXP. ORIGEN: RECURSO DE QUEJA 15/2024)
Contenido Multimedia	Ver Multimedia

- [Expediente](#)

SEGUNDA SALA

CARÁTULA
PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/03/2024 10:09:00

BOLETA DE CONTROL
PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/03/2024 10:09:00

ESCRITO DE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN
ACUSE DE ENVÍO
PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/03/2024 10:09:00

PROMOCIÓN
PÁGINAS (42)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/03/2024 10:09:00

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN
PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/03/2024 10:09:00

OFICIO DE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN
PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 20/03/2024 11:14:53

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE SALA
PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 21/03/2024

ACUERDO PRESIDENCIAL INICIAL (SE DESECHA S.E.F.A.) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA
PÁGINAS (4)

FECHA DE ACUERDO: 25/04/2024

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO PRESIDENCIAL INICIAL (SE DESECHA S.E.F.A.) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)
PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 26/04/2024

CONSTANCIA DE OFICIOS
PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 25/04/2024

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO)
PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 26/04/2024 07:08:26

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DEL ACUERDO DE TRÁMITE DE 25/04/2024
PÁGINAS (3)

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 26/04/2024 09:33:42

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DEL ACUERDO DE TRÁMITE DE 25/04/2024
PÁGINAS (3)

OFICINA DE ESTADÍSTICA JUDICIAL

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 29/04/2024 09:33:24

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), FOLIO: 38706-MINTER
ACUSE DE RECIBO
PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/05/2024 14:44:14

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)
PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 03/05/2024 18:08:53

CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO
PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 17/05/2024 15:26:50

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, SEÑALA DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, FORMULA MANIFESTACIONES, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS FOLIO: 2709-SEPJF
ACUSE DE ENVÍO
PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/08/2025 08:35:31

PROMOCIÓN
PÁGINAS (5)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/08/2025 08:35:31

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/08/2025 08:35:31

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 05/08/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 06/08/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR CONSULTA DE MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

PÁGINAS (2)

SOLICITANTE

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 07/08/2025 09:13:28

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL FOLIO: 2742-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 06/08/2025 08:31:08

PROMOCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 06/08/2025 08:31:08

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 06/08/2025 08:31:08

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 07/08/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 08/08/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR CONSULTA DE MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

PÁGINAS (2)

SOLICITANTE

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 08/08/2025 16:27:48

Promociones enviadas a la SCJN

[Búsqueda por Expediente|+](#)
Envío de promociones a la SCJN

Cvo	Expediente SCJN	Parte	Folio electrónico	Fecha de envío	Acuse de envío	Acuse de recibo	Detalle del envío
1	VARIOS 960/2024	MARCO ANTONIO	3707-2025	02/10/2025 12:25:54			Ver información de la promoción
2	VARIOS 960/2024	MARCO ANTONIO	3683-2025	30/09/2025 23:31:03			Ver información de la promoción
3	La promoción presentada se dirige a más de un expediente.	MARCO ANTONIO	3668-2025	29/09/2025 23:58:55			Ver información de la promoción
4	VARIOS 960/2024	MARCO ANTONIO	3171-2025	28/08/2025 23:53:21			Ver información de la promoción
5	VARIOS 960/2024	MARCO ANTONIO	3170-2025	28/08/2025 23:30:46			Ver información de la promoción

Promociones enviadas a la SCJN

[Búsqueda por Expediente|+](#)
Envío de promociones a la SCJN

Cvo	Expediente SCJN	Parte	Folio electrónico	Fecha de envío	Acuse de envío	Acuse de recibo	Detalle del envío
6	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024	MARCO ANTONIO	2788-2025	05/08/2025 22:16:08			Ver información de la promoción
7	VARIOS 960/2024	MARCO ANTONIO	2787-2025	05/08/2025 22:13:03			Ver información de la promoción
8	VARIOS 960/2024	MARCO ANTONIO	2785-2025	05/08/2025 20:35:38			Ver información de la promoción
9	La promoción presentada se dirige a más de un expediente.	MARCO ANTONIO	2752-2025	01/08/2025 20:32:51			Ver información de la promoción

Cvo	Expediente SCJN	Parte	Folio electrónico	Fecha de envío	Acuse de envío	Acuse de recibo	Detalle del envío
10	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024	MARCO ANTONIO	2751-2025	01/08/2025 20:15:11			Ver información de la promoción

Promociones enviadas a la SCJN

[Búsqueda por Expediente|+](#)

Envío de promociones a la SCJN

Cvo	Expediente SCJN	Parte	Folio electrónico	Fecha de envío	Acuse de envío	Acuse de recibo	Detalle del envío
11	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024	MARCO ANTONIO	2638-2025	30/07/2025 23:56:23			Ver información de la promoción
12	La promoción presentada se dirige a más de un expediente.	MARCO ANTONIO	2579-2025	17/07/2025 10:51:48			Ver información de la promoción
13	La promoción presentada se dirige a más de un expediente.	MARCO ANTONIO	3718-2024	04/10/2024 12:37:48			Ver información de la promoción
14	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024	MARCO ANTONIO	1731-2024	17/05/2024 15:13:47			Ver información de la promoción
15	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024	MARCO ANTONIO	1711-2024	16/05/2024 17:37:43			Ver información de la promoción

Promociones enviadas a la SCJN

[Búsqueda por Expediente|+](#)

Envío de promociones a la SCJN

Cvo	Expediente SCJN	Parte	Folio electrónico	Fecha de envío	Acuse de envío	Acuse de recibo	Detalle del envío
16	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024	MARCO ANTONIO	1523-2024	02/05/2024 22:46:13			Ver información de la promoción

Cvo	Expediente SCJN	Parte	Folio electrónico	Fecha de envío	Acuse de envío	Acuse de recibo	Detalle del envío
17	La promoción presentada se dirige a más de un expediente.	MARCO ANTONIO	865-2024	04/03/2024 09:55:05			Ver información de la promoción
18	La promoción presentada se dirige a más de un expediente.	MARCO ANTONIO	951-2023	17/04/2023 18:20:51			Ver información de la promoción
19	La promoción presentada se dirige a más de un expediente.	MARCO ANTONIO	2508-2022	06/10/2022 23:31:35			Ver información de la promoción

[Índice -> Promociones enviadas a la SCJN](#)

Detalle del envío

Expediente SCJN	VARIOS 960/2024
Fecha del envío	02/10/2025 12:25:54
Síntesis de la promoción	INFORMO SOBRE CONFIGURACION DE FLAGRANCIA POR TRACTO SUSECIVO Y ADVERTENCIA DE TIEMPO POR CONFIGURAR ESTADO FALLIDO DE DERECHO
Folio Electrónico	3707/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

[Índice -> Promociones enviadas a la SCJN](#)

Detalle del envío

Expediente SCJN	VARIOS 960/2024
Fecha del envío	30/09/2025 11:31:03

Síntesis de la promoción

SÍNTESIS Y ADVERTENCIA AL PRESIDENTE DE LA SCJN MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO CON FIREL REGISTRADA ANTE EL CJF ASUNTO: CONSTANCIA DE HECHOS NOTORIOS, DENUNCIA DE ACTOS PROHIBIDOS Y EXIGENCIA DE REPARACIÓN INTEGRAL. I. HECHOS NOTORIOS Y ACTOS PROHIBIDOS ENVÍO COPIA DE LA NUEVA DEMANDA A LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS. NO MÁS ACUERDOS, NO MÁS TRÁMITES. TODO ESTÁ DICHO Y COMPROBADO POR HECHOS NOTORIOS. LA CARGA DE PROBAR CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES. LA RESPONSABILIDAD DE JUZGAR ES DE LA CORTE. LA REPARACIÓN INTEGRAL ES INMEDIATA. EL DESACATO ES CONTINUO. LOS AGRAVIOS SON DE TRACTO SUCESIVO. LOS ACTOS PROHIBIDOS POR LA CONSTITUCIÓN NO REQUIEREN SENTENCIA NI ORDEN JUDICIAL: SON NULOS POR SÍ MISMOS (ARTÍCULO 22 CPEUM). II. DESACATO Y VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS Y LABORALES CONSINTIERON LA APLICACIÓN DE NORMAS PROHIBIDAS. EL DESACATO FUE CONTINUO, Y LA CORTE RESULTÓ OMISA. CONOCIENDO LOS HECHOS DESDE 2024 A TRAVÉS DE HECHOS NOTORIOS QUE NO NECESITABAN PRUEBA Y QUE DEBÍA FRENAR. TODA AUTORIDAD QUE CONOCIÓ DE MI CASO — SECRETARÍAS, OCC, JUECES, TRIBUNALES Y LA PROPIA CORTE— INCURRIÓ EN VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN, POR ACCIÓN U OMISIÓN. ?? QUIEN ESTUDIE O CONVALIDE ACTOS PROHIBIDOS INCURRE EN AFRENTA DIRECTA AL ARTÍCULO 133 Y COMETE DESACATO CONSTITUCIONAL. NO ES FALTA ADMINISTRATIVA: ES DELITO. III. CONSTANCIA DE FRACTURA INSTITUCIONAL LA NEGATIVA FICTA YA SE CONFIGURÓ. EL CONSENTIMIENTO TÁCITO ES EVIDENTE. USTEDES RECIBIERON UN ESTADO DE DERECHO FALLIDO, FRACTURADO. YO NO RECIBÍ SIMULACRO: RECIBÍ LA CONSTITUCIÓN VIVA. EL ARCHIVO YA LOS ATRAPÓ: CADA OMISIÓN, CADA CONTRADICCIÓN, CADA SIMULACIÓN QUEDÓ SELLADA CON FIRMA DIGITAL Y CERTIFICACIÓN DEL CJF. IV. DECLARACIÓN DE LEGITIMIDAD ENTIENDAN: YO TENGO MÁS LEGITIMIDAD QUE LA NUEVA CORTE, PORQUE MI LEGITIMIDAD PROVIENE DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO QUE USTEDES NEGARON. NO ME OBLIGUEN A HACER LO QUE NO QUIERO. LA SALIDA ES CLARA: REPARACIÓN INTEGRAL INMEDIATA. V. REFLEXIÓN FINAL NO QUIERO SER MÁRTIR. SOLO HE PEDIDO LO JUSTO, SIEMPRE, Y NI ESO HE RECIBIDO: LA REPARACIÓN MÍNIMA. SI VIERAN MI CONTROVERSIA, ENTENDERÍAN QUE NO TIENEN ASUNTO MÁS IMPORTANTE QUE TRATAR. QUIZÁ POR ESO NO LO QUIEREN VER: PORQUE AL ACEPTARLO, RECONOCERÍAN QUE LO DEMÁS ES SECUNDARIO. VI. PROCLAMA DE JUSTICIA YO LES MUESTRO LA VERDADERA JUSTICIA PARA EL PUEBLO. NO NECESITAN UNA CORTE ITINERANTE PARA SIMULAR QUE LLEVAN JUSTICIA A LA GENTE. YO OFREZCO LLEVAR AL PUEBLO DE LA MANO A LA CORTE. EL PUEBLO NO REQUIERE DÁDIVAS: NECESITA QUE USTEDES HAGAN SU TRABAJO. Y SI NO PUEDEN DEFENDERME A MÍ, QUE SOY SOLO UNO, MUCHO MENOS PODRÁN DEFENDER A 130 MILLONES. VII. CLÁUSULA FINAL DE DENUNCIA SI LA CORTE NO TRAMITA EN EL TIEMPO ACORDADO, Y NO ME OTORGA PLENA SATISFACCIÓN NI ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL. TÉNGASE POR PRESENTADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 109 CONSTITUCIONAL, LA PRESENTE DENUNCIA, LA CUAL YA HE SOLICITADO ANTERIORMENTE SEA CANALIZADA CONFORME A DERECHO. QUE CONSTE: EL TIEMPO NO ESTÁ DE SU LADO. QUISE AYUDARLES, PERO LLEGUÉ TARDE: EL DAÑO YA ESTABA HECHO. AHORA SOLO QUEDA REPARAR LO IRREPARABLE. FIRMA: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO (FIREL)

Folio Electrónico	3683/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

AVISO Y ATENCIÓN DE FALLAS TÉCNICAS

[Índice](#) -> [Promociones enviadas a la SCJN](#)

Detalle del envío

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	29/09/2025 11:58:55
Síntesis de la promoción	NO ES SOLICITUD, ES COMPETENCIA DE LA CORTE, ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD POR ACTOS Y NORMAS SOLO QUE EL SISTEMA NO ME DA LA LEGITIMIDAD QUE ME DA LA LEY REGLAMENTARIA DEL 105 CONSTITUCIONAL. DENUNCIA FUNDADA EN LA LEY DE LA MATERIA.
Folio Electrónico	3668/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 2

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN	ORIGINAL	
2	COPIA DE LA DENUNCIA PRESENTADA A LA CORTE SALIENTE.	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Detalle del envío

Expediente SCJN	VARIOS 960/2024
Fecha del envío	28/08/2025 11:53:21
Síntesis de la promoción	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ACUSE DE ENVÍO EXPEDIENTE EN LA SCJN: VARIOS 960/2024 REMITENTE: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO FECHA DE ENVÍO: 28/08/2025 23:30 SÍNTESIS DE LA PROMOCIÓN: ASUNTO: DENUNCIA C. MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE AGOSTO DE 2025. P R E S E N T E MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, POR MI PROPIO DERECHO Y CON EL USO DE MI FIRMA ELECTRÓNICA FIREL, COMPAREZCO PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE: I. OBJETO DEL ESCRITO ESTE DOCUMENTO ACOMPAÑA MI DENUNCIA PRINCIPAL Y TIENE COMO FINALIDAD SINTETIZAR LO MÍNIMO QUE PUEDE Y DEBE HACER LA PRESIDENCIA: ?ORDENAR LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE MANTIENEN VIGENTES Y ME SIGUEN PERJUDICANDO. ?GARANTIZAR QUE MI SITUACIÓN LABORAL SEA CONOCIDA Y RESUELTA POR UN TRIBUNAL COMPETENTE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO, QUE ES LA CORRECTA PARA ELLO. ?ACTIVAR EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGAN EL ARTÍCULO 210, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, Y EL ARTÍCULO 47, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL. II. INCONFORMIDADES Y RUTA PROCESAL A CADA ÓRGANO QUE HA INTERVENIDO REMITIRÉ LA RESPECTIVA INCONFORMIDAD PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, A FIN DE ASEGURAR LA REVISIÓN DE FONDO DE MIS ASUNTOS.

ALGUNOS DE ESOS PROCEDIMIENTOS HAN SIDO CERRADOS O DADOS POR CONCLUIDOS, LO CUAL IMPLÍCITAMENTE PRESUME EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA Y LA LEGALIDAD DE LAS MISMAS, PERO EN FORMA CONTRARIA A LO QUE DISPONEN LAS LEYES REGLAMENTARIAS DE LOS ARTÍCULOS 103, 105 Y 107 CONSTITUCIONALES. NO EXISTE EXCUSA TÉCNICA NI FORMAL QUE JUSTIFIQUE LA EVASIÓN DE RESPONSABILIDAD. III. DEBER DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR ESTAS CUESTIONES DEBEN HACERLO SIN DILACIÓN NI EXCUSA, BAJO ADVERTENCIA DE QUE, DE PERSISTIR EL INCUMPLIMIENTO, DEBERÁN APLICARSE LAS MEDIDAS DE APREMIO QUE LA LEY DE AMPARO FACULTA. IV. FUNDAMENTO Y PRECEDENTES LA PRESENTE DENUNCIA SE SOSTIENE EN LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN: ?LOS ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA SEGUNDA SALA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 968/2024.

2C597EFEE202738AB5CFABFA09A2827268CC995CE043AE66C88854F0CDB2BAAFA883078C895455BF09E11AFBE924A4E6D58E4EC2180A1FF9CB6F41B3E22B5375 ?LOS ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA SCJN, EN EL EXPEDIENTE VARIOS 960/2024, DE FECHA 7 DE MARZO DE 2024 . ?EL ARTÍCULO 210, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE REGULA EXPRESAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA. ?EL ARTÍCULO 47, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL 105 CONSTITUCIONAL, QUE FACULTA A CUALQUIER PERSONA AFECTADA POR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA CON DGI A DENUNCIAR EL HECHO ANTE LA PRESIDENCIA. V. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR FORMULO ESTA DENUNCIA TAMBIÉN EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TODA PERSONA DE DENUNCIAR LOS ILÍCITOS CUANDO ES TESTIGO DE SU CONSUMACIÓN. SI BIEN PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA DENUNCIA DEBIÓ SER OFICIOSA, LA INACCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LOS ÓRGANOS QUE CONOCIERON DE MIS CASOS ME OBLIGA A PRESENTARLA. ACLARO QUE NO LA FORMULO PARA EXIGIR CASTIGO, SINO PARA QUE SE PRODUZCA LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS ILÍCITOS Y SE HAGA JUSTICIA, SIN MENOSCABO DE MI DERECHO A INTERPONER LOS RECURSOS DE AMPARO QUE ME CONCEDE LA LEY. CABE SEÑALAR QUE YA HE EJERCIDO TODOS LOS RECURSOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, MUCHOS DE ELLOS DESATENDIDOS, LO QUE CONFIRMA QUE NO EXISTE MOTIVO NI CAUSA JUSTIFICADA PARA OMITIR EL CUMPLIMIENTO. VI. CONSTANCIA DE INSISTENCIA ANTE EL CAMBIO DE PRESIDENCIA HAGO ESTA DENUNCIA DIRECTAMENTE A LA ACTUAL PRESIDENCIA PARA QUE QUEDE CONSTANCIA PLENA DE QUE INSISTÍ HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE SU ENCARGO EN LA ACTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. DE ESTE MODO, SI LA ATENCIÓN NO SE DA EN TIEMPO, NO PODRÁ TRASLADARSE INDEBIDAMENTE LA OMISIÓN A LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN, PUES LA FACULTAD PARA ATENDER Y ORDENAR YA EXISTÍA EN EL MOMENTO DE SU NOTIFICACIÓN. VII. PETICIÓN CONCRETA QUE LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DÉ TRÁMITE INMEDIATO A LA DENUNCIA, ACTIVE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE Y ORDENE LA OBEDIENCIA DE LAS EJECUTORIAS, DISPONIENDO LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS DENUNCIADOS Y LA INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL COMPETENTE EN AMPARO DIRECTO. 3INDEPENDIEMENTE DE LA CLASIFICACIÓN QUE EL SISTEMA ELECTRÓNICO PERMITA SELECCIONAR, SOLICITO EXPRESAMENTE QUE ESTA PROMOCIÓN SEA ENCAUZADA CONFORME A SU VERDADERO CONTENIDO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO Y EN LOS ARTÍCULOS 47 Y 51 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, QUE OBLIGAN A LA SUPREMA CORTE A ORDENAR EL CUMPLIMIENTO Y A SUPLIR CUALQUIER DEFICIENCIA FORMAL EN LA VÍA. ´ PROTESTO LO NECESARIO. LUGAR Y FECHA. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO FIREL: GOAM780123HVZNR00 DOCUMENTACIÓN REMITIDA 2C597EFEE202738AB5CFABFA09A2827268CC995CE043AE66C88854F0CDB2BAAFA883078C895455BF09E11AFBE924A4E6D58E4EC21

Folio Electrónico 3171/2025

Usuario MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Detalle del envío

Expediente SCJN	VARIOS 960/2024
Fecha del envío	28/08/2025 11:30:46
Síntesis de la promoción	ASUNTO: DENUNCIA C. MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE AGOSTO DE 2025. P R E S E N T E MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, POR MI PROPIO DERECHO Y CON EL USO DE MI FIRMA ELECTRÓNICA FIREL, COMPAREZCO PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE: I. OBJETO DEL ESCRITO ESTE DOCUMENTO ACOMPAÑA MI DENUNCIA PRINCIPAL Y TIENE COMO FINALIDAD SINTETIZAR LO MÍNIMO QUE PUEDE Y DEBE HACER LA PRESIDENCIA: • ORDENAR LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE MANTIENEN VIGENTES Y ME SIGUEN

PERJUDICANDO. • GARANTIZAR QUE MI SITUACIÓN LABORAL SEA CONOCIDA Y RESUELTA POR UN TRIBUNAL COMPETENTE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO, QUE ES LA CORRECTA PARA ELLO. • ACTIVAR EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGAN EL ARTÍCULO 210, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, Y EL ARTÍCULO 47, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL. II. INCONFORMIDADES Y RUTA PROCESAL A CADA ÓRGANO QUE HA INTERVENIDO REMITIRÉ LA RESPECTIVA INCONFORMIDAD PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, A FIN DE ASEGURAR LA REVISIÓN DE FONDO DE MIS ASUNTOS. ALGUNOS DE ESOS PROCEDIMIENTOS HAN SIDO CERRADOS O DADOS POR CONCLUIDOS, LO CUAL IMPLÍCITAMENTE PRESUME EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA Y LA LEGALIDAD DE LAS MISMAS, PERO EN FORMA CONTRARIA A LO QUE DISPONEN LAS LEYES REGLAMENTARIAS DE LOS ARTÍCULOS 103, 105 Y 107 CONSTITUCIONALES. NO EXISTE EXCUSA TÉCNICA NI FORMAL QUE JUSTIFIQUE LA EVASIÓN DE RESPONSABILIDAD. III. DEBER DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR ESTAS CUESTIONES DEBEN HACERLO SIN DILACIÓN NI EXCUSA, BAJO ADVERTENCIA DE QUE, DE PERSISTIR EL INCUMPLIMIENTO, DEBERÁN APLICARSE LAS MEDIDAS DE APREMIO QUE LA LEY DE AMPARO FACULTA. IV. FUNDAMENTO Y PRECEDENTES LA PRESENTE DENUNCIA SE SOSTIENE EN LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN: • LOS ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA SEGUNDA SALA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 968/2024. • LOS ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA SCJN, EN EL EXPEDIENTE VARIOS 960/2024, DE FECHA 7 DE MARZO DE 2024. • EL ARTÍCULO 210, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE REGULA EXPRESAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA. • EL ARTÍCULO 47, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL 105 CONSTITUCIONAL, QUE FACULTA A CUALQUIER PERSONA AFECTADA POR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA CON DGI A DENUNCIAR EL HECHO ANTE LA PRESIDENCIA. V. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR FORMULO ESTA DENUNCIA TAMBIÉN EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TODA PERSONA DE DENUNCIAR LOS ILÍCITOS CUANDO ES TESTIGO DE SU CONSUMACIÓN. SI BIEN PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA DENUNCIA DEBÍO SER OFICIOSA, LA INACCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LOS ÓRGANOS QUE CONOCIERON DE MIS CASOS ME OBLIGA A PRESENTARLA. ACLARO QUE NO LA FORMULO PARA EXIGIR CASTIGO, SINO PARA QUE SE PRODUZCA LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS ILÍCITOS Y SE HAGA JUSTICIA, SIN MENOSCABO DE MI DERECHO A INTERPONER LOS RECURSOS DE AMPARO QUE ME CONCEDE LA LEY. CABE SEÑALAR QUE YA HE EJERCIDO TODOS LOS RECURSOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, MUCHOS DE ELLOS DESATENDIDOS, LO QUE CONFIRMA QUE NO EXISTE MOTIVO NI CAUSA JUSTIFICADA PARA OMITIR EL CUMPLIMIENTO. VI. CONSTANCIA DE INSISTENCIA ANTE EL CAMBIO DE PRESIDENCIA HAGO ESTA DENUNCIA DIRECTAMENTE A LA ACTUAL PRESIDENCIA PARA QUE QUEDE CONSTANCIA PLENA DE QUE INSISTÍ HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE SU ENCARGO EN LA ACTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. DE ESTE MODO, SI LA ATENCIÓN NO SE DA EN TIEMPO, NO PODRÁ TRASLADARSE INDEBIDAMENTE LA OMISIÓN A LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN, PUES LA FACULTAD PARA ATENDER Y ORDENAR YA EXISTÍA EN EL MOMENTO DE SU NOTIFICACIÓN. VII. PETICIÓN CONCRETA QUE LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DÉ TRÁMITE INMEDIATO A LA DENUNCIA, ACTIVE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE Y ORDENE LA OBEDIENCIA DE LAS EJECUTORIAS, DISPONIENDO LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS DENUNCIADOS Y LA INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL COMPETENTE EN AMPARO DIRECTO. “INDEPENDIEMENTE DE LA CLASIFICACIÓN QUE EL SISTEMA ELECTRÓNICO PERMITA SELECCIONAR, SOLICITO EXPRESAMENTE QUE ESTA PROMOCIÓN SEA ENCAUZADA CONFORME A SU VERDADERO CONTENIDO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO Y EN LOS ARTÍCULOS 47 Y 51 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, QUE OBLIGAN A LA SUPREMA CORTE A ORDENAR EL CUMPLIMIENTO Y A SUPLIR CUALQUIER DEFICIENCIA

	FORMAL EN LA VÍA." PROTESTO LO NECESARIO. LUGAR Y FECHA. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO FIREL: GOAM780123HVZNR00
Folio Electrónico	3170/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Detalle del envío

Expediente SCJN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024
Fecha del envío	05/08/2025 10:16:08
Síntesis de la promoción	SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL
Folio Electrónico	2788/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

AVISO Y ATENCIÓN DE FALLAS TÉCNICAS

Detalle del envío

Expediente SCJN	VARIOS 960/2024
Fecha del envío	05/08/2025 10:13:03
Síntesis de la promoción	SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL
Folio Electrónico	2787/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Detalle del envío

Expediente SCJN	VARIOS 960/2024
Fecha del envío	05/08/2025 8:35:38
Síntesis de la promoción	SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO VARIOS 960/2024
Folio Electrónico	2785/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Detalle del envío

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	01/08/2025 8:32:51
Síntesis de la promoción	SOLICITUD DE VINCULACIÓN DE EXPEDIENTES
Folio Electrónico	2752/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Detalle del envío

Expediente SCJN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024
Fecha del envío	01/08/2025 8:15:11
Síntesis de la promoción	INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE LA SCJN DE 20 DE MAYO 2024
Folio Electrónico	2751/2025

Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
----------------	-------------------------------

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	FORMULACIÓN DE AGRAVIOS	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Detalle del envío

Expediente SCJN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024
Fecha del envío	30/07/2025 11:56:23
Síntesis de la promoción	TÉRMINOS ARTÍCULO 15 LEY DE AMPARO
Folio Electrónico	2638/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Detalle del envío

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	17/07/2025 10:51:48
Síntesis de la promoción	?? AQUÍ TIENES UNA SÍNTESIS TÉCNICA Y DOCTRINAL LISTA PARA ENVIARSE A LA SCJN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y CONFORME AL MARCO DE PRESENTACIÓN PROCESAL DIGITAL: --- CONTRA LEYES INCONSTITUCIONALES EL PROMOVENTE, MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, PRESENTA ESTA CÁPSULA JURÍDICA COMO DEMANDA DE AMPARO ESTRUCTURAL CONTRA ACTOS PROHIBIDOS, SIMULACIÓN PROCESAL Y APLICACIÓN ILÍCITA DE NORMAS INCONSTITUCIONALES. LA PROMOCIÓN SE ACTIVA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1, 8, 17, 20, 22, 29 Y 133 CONSTITUCIONALES, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES, EN ESPECIAL ESTATUTO DE ROMA, CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DDHH, TMEC Y CONVENIOS OIT. EL ESCRITO DENUNCIA QUE: - SE EJECUTARON ACTOS VIOLATORIOS COMO PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD, TORTURA INSTITUCIONAL, CONFISCACIÓN DE SUBSISTENCIA Y APLICACIÓN RETROACTIVA DE NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONALES. - LAS AUTORIDADES JUDICIALES INVOLUCRADAS OMITIERON EL CUMPLIMIENTO DE SUSPENSIONES CONCEDIDAS, PROVOCANDO LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. - SE UTILIZÓ INDEBIDAMENTE LA FIGURA DE COSA JUZGADA Y LA APLICACIÓN DE NORMAS AUTOAPLICATIVAS COMO LA LEY 247 DE VERACRUZ Y EL ART. 5° REFORMADO DE LA CPEUM. - SE NEGÓ LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, LA SUBSISTENCIA PROCESAL Y SE FRAGMENTÓ EL EXPEDIENTE DE FORMA DOLOSA. ASIMISMO, SE SOLICITA: - SUSPENSIÓN

DEFINITIVA CONFORME AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. - REPARACIÓN INSTITUCIONAL PROPORCIONAL, INCLUYENDO PENSIÓN EQUIVALENTE A MINISTROS DE LA SCJN COMO FORMA SUSTITUTIVA DE REPARACIÓN DIGNA. - ATRACCIÓN DEL EXPEDIENTE POR PARTE DE LA SCJN, POR AFECTACIÓN ESTRUCTURAL A DERECHOS HUMANOS Y VIOLACIONES DOCUMENTADAS. - ACTIVACIÓN INTERNACIONAL PROGRAMADA ANTE LA CIDH, OIT, CPI, ONU Y TMEC, EN CASO DE OMISIÓN NACIONAL REITERADA. LA CÁPSULA JURÍDICA SE PRESENTA DE FORMA PARCIAL DELIBERADA, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN RESGUARDADOS, FIRMADOS Y PROGRAMADOS PARA ACTIVACIÓN AUTOMATIZADA EN CASO DE DILACIÓN. EL EXPEDIENTE TIENE CONSTANCIA DIGITAL EN FIREL Y SISE, Y QUEDA NOTIFICADO DESDE ESTE ACTO.

Folio Electrónico	2579/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	RECURSO DE RECLAMACIÓN	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Detalle del envío

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	04/10/2024 12:37:48
Síntesis de la promoción	EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Folio Electrónico	3718/2024
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS,RECURSO DE QUEJA,RECURSO DE RECLAMACIÓN	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Detalle del envío

Expediente SCJN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024
Fecha del envío	17/05/2024 3:13:47
Síntesis de la promoción	PRUEBA QUE CONTIENE HECHOS RELEVANTES AL ASUNTO.
Folio Electrónico	1731/2024
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Detalle del envío

Expediente SCJN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024
Fecha del envío	16/05/2024 5:37:43
Síntesis de la promoción	RECURSO DE REVISION ENVIADO
Folio Electrónico	1711/2024
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 2

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	
2	VISTA PRELIMINAR	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del

Detalle del envío

Expediente SCJN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024
Fecha del envío	02/05/2024 10:46:13
Síntesis de la promoción	HAGO CONSTAR QUE ESTOY CONFORME CON LA RESOLUCIÓN A MI SOLICITUD Y ANEXO UNA ULTIMA PETICIÓN.
Folio Electrónico	1523/2024
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del

Detalle del envío

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	04/03/2024 9:55:05
Síntesis de la promoción	CONTROVERSIA CON IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA QUE REQUIERE LA CONSIDERACIÓN DEL ALTO TRIBUNAL A JUICIO PERSONAL. ASÍ COMO DE LA DISCRECIONALIDAD PERTINENTE A TENER EN CUENTA POR LAS IMPLICACIONES DE LOS INVOLUCRADOS.
Folio Electrónico	865/2024
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Detalle del envío

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	04/03/2024 9:55:05
Síntesis de la promoción	CONTROVERSIA CON IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA QUE REQUIERE LA CONSIDERACIÓN DEL ALTO TRIBUNAL A JUICIO PERSONAL. ASÍ COMO DE LA DISCRECIONALIDAD PERTINENTE A TENER EN CUENTA POR LAS IMPLICACIONES DE LOS INVOLUCRADOS.
Folio Electrónico	865/2024
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Detalle del envío

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	17/04/2023 6:20:51
Síntesis de la promoción	HAGO DE SU CONOCIMIENTO EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR PROPIO DERECHO ANTE EL JUZGADO DECIMOCTAVO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN XALAPA, VER., YA QUE LLEVO 8 MESES TRATANDO DE ACCEDER A LA JUSTICIA Y QUE MIS AUTORIDADES RESPONSABLES HAN OBSTACULIZADO COMO SE PUEDE OBSERVAR CON LOS RECURSOS

PROMOVIDOS POR PROPIO DERECHO EN EXPEDIENTE PENDIENTE DE FORMAR NO. 3/2023 RECIBIDO POR LAS OFICINAS DE CORRESPONDENCIA COMUN DE LOS JUZGADOS DEL SEPTIMO DISTRITO A LAS QUE PRESENTÉ LOS RECURSOS.

Folio Electrónico	951/2023
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Detalle del envío

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	06/10/2022 11:31:35
Síntesis de la promoción	SOLICITO ME LLEGUEN LAS NOTIFICACIONES QUE SE REQUIERA DE MI CONOCIIENTO POR ESTE MEDIO LAS QUE OBREN EN PROCESO O CUALQUIERA QUE REQUIERA DE MI CONOCIMIENTO.
Folio Electrónico	2508/2022
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Juicio o interposición de recursos enviado a la SCJN

[Búsqueda por Expediente|+](#)

Envío de juicios e interposición de recursos a la SCJN

Cvo	Asunto en el que se dictó el acuerdo recurrido	Fecha de envío	Folio electrónico	Acuse envío	Acuse Recibo	Detalle del envío
1	0/0	03/10/2025 00:00:25	3724-2025			Ver detalle

Juicio o interposición de recurso enviado - Detalle

Tipo de juicio	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Remitente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Fecha de envío	03/10/2025 00:00:25
Folio Electrónico	3724/ 2025
Promovente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Órganos legislativo y ejecutivo que hubieren emitido y promulgado la ley impugnada	NO LEY, ACTOS, HACE FALTA ACTUALIZAR EL SISTEMA
Ley impugnada	PRIMERO LAS ACCIONES DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES QUE CONSINTIERON LA APLICACION

Total de documentos enviados 5

Cvo	Tipo de documento anexo	Tipo de documento	Documento
1	DEMANDA	ORIGINAL	
2	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	ORIGINAL	
3	NOTIFICACION	ORIGINAL	
4	COMUNICADO DE EJECUCION CONSTITUCIONAL	ORIGINAL	
5	RECLAMACION	ORIGINAL	

